

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ВОЕННОЙ ДОКТРИНЫ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6422505>

Саодат Абдуллаевна Насирова

доктор филологических наук, доцент

директор ННО «Узбекско-китайский Институт имени Конфуция»

Аннотация. Военная система современной КНР по структуре и системе управления является зеркальным отображением древней военной системы Китая. Феодальное общество в Китае, начиная от эпох Весны и Осени и Сражающихся царств, на протяжении эпох династий Цинь и Хань, Троецарствия, двух Цзинь, Южных и Северных династий, династий Суи и Тан, эпох Пяти династий и Десяти царств, династий Сун, Ляо, государств Цзинь и Си Ся, династий Юань, Мин и Цин прошло три этапа, между которыми были как множество общих черт, так и значительные различия. В соответствии с этим, военная система феодального общества также прошла этапы становления, развития и поздний период. Основным источником для данной статьи послужили материалы Энциклопедии *中国大百科全书全书*.

Ключевые слова: военная система, этап становления, этап развития, этап позднего периода.

Современную военную доктрину Китая, ее особенности и тенденции развития нельзя рассматривать без учета истории формирования военной мысли и стратегии, которые имеют глубокие исторические корни.

После того, как в 221 году до н.э. царство Цинь объединило шесть царств, в качестве необходимого элемента централизованного государства была создана централизованная система вооруженных сил, состоящая из находящейся в столице центральной армии и действующей на периферии внешней армии, взаимодействующих местных и пограничных войск, взаимосвязанных регулярной армии и местных вооруженных сил. Главнокомандующим вооруженными силами был император, и полномочия центральных командиров были

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

больше, чем у местных. Все династии феодального периода поддерживали и развивали эту систему.

Вооружённые силы династий Цинь и Хань можно разделить на три вида войск: **中央军** центральную армию, **地方军** местные войска и **边防军** пограничные войска. Династия Хань сохраняла порядок династии Цинь. При ней столичные войска **京师兵** (**中央军** центральная армия) включали в себя Южную армию **南军** и Северную армию **北军**. Телохранители в покоях императора, стражники и караульные возглавлялись **郎中** ланчжуном (**光禄勋** гуанлюсюнем). **卫尉** Вэйвэй и **中尉** чжунвэй отдельно руководили дворцовой и внешней ночными стражами **宫廷内外宿卫**, дозорами **警型** и столичным гарнизоном **京师卫**. При императоре У-ди **武帝** Северная армия была увеличена до восьми полков **校**. При династии Восточная Хань она была снова реорганизована и сокращена до пяти батальонов **营**. Местные войска **地方军** состояли из резервных войск **材管**, кавалерии **奇士** и «лодок – крепостей» (**水宾** флота). Они возглавлялись наместником округа **都尉** (военным наместником) и его помощниками – военными руководителями уездов **县尉**. Проводились ежегодные учения по стрельбе из лука, скачкам на лошадях и боевому построению. Осенью проводились «большие манёвры **都试**». В мирное время войска охраняли общественный порядок. В военное время они выступали в поход, получив от императора приказ в виде **兵符** бинфу.

При династиях Цинь и Хань основу формирования войска составлял набор по воинской повинности. Мужчины обычно регистрировались как военнообязанные в возрасте 17 лет, набирались на военную службу в возрасте от 23 до 60 лет. Срок службы оставлял около двух лет. Если набора по воинской повинности было недостаточно, в армию также отправляли осуждённых преступников. После упразднения военных округов и местных войск при династии Восточная Хань основу армии стали составлять завербованные по найму солдаты, а солдаты, набранные по воинской повинности, служили вспомогательной силой.¹

¹中国大百科全书全书。-540 页。

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Династии Вэй, Цзинь, Южные и Северные династии продолжали использовать военную систему династии Восточная Хань. Так как государства в этот период существовали в условиях раздробленности, то вооружённые силы были востребованы и бурно развивались.

Эпоха династий Юань, Мин, Цин была периодом позднефеодальной военной системы. Когда монголы, а потом маньчжуры захватывали центральные области Китая, их военные системы смешивались с китайской, что порождало новые особенности. В начальный период династии Юань общественная и военная организации были едины. Каждое монгольское племя состояло из сотен, тысяч или десятка тысяч семей. Монголы одновременно были воинами и скотоводами. Возвращаясь из военных походов, они становились пастухами. После завоевания династией Юань южного Китая были учреждены 枢密院 шумиюань (военный совет), 行密院 региональные шумиюани и военное министерство, что означало усиление центральной власти. Армия династии Юань включала в себя монгольское войско, войска тамачи (состоящие из представителей разных центральноазиатских племён), северокитайских войск и «новых подчинённых войск» (из бывших солдат армии династии Сун). Армия подразделялась на две группы - дворцовую гвардию и гарнизонные войска. Использовалась система военных домохозяйств и наследование воинских чинов. При династии Мин использовалась система военно-сельскохозяйственных поселений, которые были основой системы 卫所 вэйсо - территориальных воинских частей. 卫所 Вэйсо были организованы по всей территории страны и контролировали стратегически важные пункты. Существовали два вида войск - столичная армия и местные региональные войска. Были созданы пять региональных военных управлений, заведовавшие списками личного состава всех вэйсо страны, и военное министерство, руководившее военными экспедициями, гарнизонами и военным обучением. Во время войны войска выступали в поход, по окончании боевых действий они возвращались в свои вэйсо. Печати, дающие полномочия командующим, возвращались императору. Проводилась политика разделения полномочий по общему руководству армией, руководству

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

перемещением войск и руководству во время боевых действий. Войска не служили личным интересам командующих, а командующие не могли использовать войска по своему усмотрению.

Династия Цин в начальный период своего правления использовала военные структуры 八旗兵 «восемь знамён» и 绿营兵 «зелёных батальонов». «Восемь знамён» - это восемь формирований, имевших знамёна разных цветов в качестве опознавательных знаков, и выполнявших военную, политическую и производственную функции. Таким образом, маньчжурская армия была основана на принципе единства военного и гражданского населения. При императоре Тайцзуне (Хунтайци) были дополнительно организованы по восемь монгольских и китайских «знамён». Всего стало 24 «знамени». После захвата маньчжурами Пекина войска восьми знамён отошли от производственной деятельности. Они были разделены на гвардейские восемь знамён (столичное войско) и гарнизонные восемь знамён. Войска непосредственно подчинялись государству, постоянно несли военную службу и не служили частным интересам командиров. Войска «зелёных батальонов» - это войска состоящие из китайцев, организованные по образцу вэйсо династии Мин. «Зелёные батальоны» были вооружёнными формированиями, состоящими из завербованных китайцев и зачисленных на военную службу китайских землевладельцев. Их эмблемой было зелёное знамя, а батальоны были структурными единицами этого войска. Войска «восемь знамён» и войска «зелёных батальонов» получали довольствие. На ежегодной и ежемесячной основе им выдавались жалование серебром и продовольствие. При этом использовались приёмы, сходные с существовавшими при династии Юань, когда в войска, состоящие из немонголов, назначались специальные чиновники 达鲁花赤 даругачи, которые контролировали войска и их командиров. При династии Цин, чтобы войска «восемь знамён» могли контролировать войска «зелёных батальонов», жалование, вооружение и экипировка войска «восемь знамён» были лучше, чем у войска «зелёных батальонов». Это было отражением политики национальной дискриминации в военной сфере².

²中国大百科全书全书。-543 页。

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

После Опиумной войны 1840 года началось крушение феодальной военной системы. Войска «восьми знамён» и войска «зелёных батальонов» династии Цин были заменены 勇营 «батальонами храбрецов» (войска, созданные для подавления восстания тайпинов) и 新军новой армией. Появление новой армии и флота означало переход от древнекитайской военной системы к новой военной системе.

Заключение. Основой феодальной военной системы было сочетание института военной власти с системой политической власти абсолютной монархии. Это выражалось в том, что:

1. Император являлся верховным главнокомандующим. Как правило, он лично руководил формированием войск, их перемещением, назначением командиров и командованием армией.
2. Полномочия по общему руководству армией, руководству перемещением войск и руководству во время боевых действий были разделены, что облегчало контроль над армией по принципу: разделяй и властвуй.
3. Родственники императора, его ближайшие приближённые сановники контролировали армию, надзирали за военными командирами и руководили войсками.
4. Поддерживались отборные гвардейские войска, составлявшие костяк центральной армии, охранявшей императорскую власть и действовавшей по принципу: «размещаться в центре и при необходимости выступать вовне».
5. Осуществлялась связь центра и периферии. Военная и гражданская системы управления сочетались для ограничения и контроля военной власти.

Использованная литература:

中国大百科全书全书。 - 540-545 页。